

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚИЙ КАМЧИЛИКЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ ҚУЛАЙ ВА САМАРАЛИ МЕТОДЛАРИ

Мажидова Нодира Иброҳим қизи
Шаҳрисабз “Темурбеклар мактаби”
ҳарбий-академик лицейи ўқитувчиси
nodira.majidova@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда долзарб ҳисобланган ўқувчиларнинг нутқий камчиликларини бартараф этиши ҳамда нутқни ўстириши йўллари ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Нутқий нуқсонлар, дудуқланиш, ўз фикрини эркин ва тўғри баён эта олмаслик, дислалия (тили чучуклик), ринология (димоқ билан гапириш), нутқий ривожланишининг мактаб даври.

ЭФФЕКТИВНЫЕ И УДОБНЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НЕДОСТАТКОВ УЧАЩИХСЯ

Мажидова Нодира Иброҳим қизи
преподаватель Шаҳрисабзского
военно-академического лицея
«Темурбеклар мактаби»
nodira.majidova@mail.ru

Аннотация. В этой статье представлена информация о способах устранения речевых недостатков учащихся, которые считающа актуальными в настоящее время, а также о способах развития речи.

Ключевые слова: речевые дефекты, заикание, неспособность свободно и правильно выражать свое мнение, дислалия (косноязычие), ринология (гнузавость), школьный период речевого развития.

Бола нутқининг таракқиёти унинг атрофидаги катта одамлар тилининг таъсири остида ривожланиб боради. Одам нутқни эгаллаган ҳолда туғилмайди. Шунинг учун ҳам инсоннинг энг муҳим ва ноёб хусусиятларидан бири бу унинг сўзлаш қобилиятидир. Равон нутқ орқали ифодаланган фикр аниқ, тушунарли ва ёқимли бўлади. Нутқ инсоннинг олий психик функцияларидан бири ҳисобланиб, унинг фаолияти бош мия орқали амалга оширилади. Нутқ аъзолари оғиз, тил, тиш, бурун бўшлиғи, ҳалқум, юқори ва қуйи жағлар, танглай, кичик

тил, ўпка ва алвеолалардан ташкил топган. Одам нутқи тушунарли ва маъноли бўлиши учун нутқ аъзоларининг ҳаракатлари аниқ ва тўғри бўлиши керак. Нутқнинг талаффуз механизмини тушуниш учун нутқ аппаратининг тузилишини яхши билиш зарур. Инсон учун нутқ ўзига хос бўлган алоҳида ва юқори даражадаги алоқа шаклидир, бу алоқа жараёнида кишилар фикр алмашадилар ва бир – бирларига таъсир этадилар. Нутқий алоқа тил орқали амалга оширилади, тил эса ўз навбатида фонетик, лексик ва грамматик воситалар тизимидир. Нутқ туғма қобилият эмас, балки ҳаёт давомида инсоннинг жисмоний ва ақлий ривожланиши билан параллел равишда шаклланиб боради. Тузилиш аппаратини яхши билган педагог эса нутқи бузилган ўқувчи билан қандай ишлаш самарали эканлигини айта олади ҳамда натижага тезроқ эришилади. Педагоглар айниқса, бошланғич синф ўқитувчилари нутқи бузилган болаларни яъни дудуқланиш, ўз фикрини эркин ва тўғри баён эта олмаслик, димоқ билан гапириш, товуш талаффузидаги нуқсонни бор болаларга кўпроқ дуч келишади.

“Дислалия (дис - издан чиқиш, бузилиш; лалия - нутқ) товушларни нотўғри талаффуз этиш билан ифодаланадиган нутқ нуқсонидир. Дислалияда болалар бир фонетик гуруҳдаги товушларни (мономорф дислалия)ёки ҳар хил фонетик гуруҳдаги товушларни (полиморф дислалия) нотўғри талаффуз этишади”[1; 53]. Бундай шароитда ўқитувчидан логопед ва ота-оналар ҳамкорлигида ишлаш талаб этилади. Аксарият болаларда айрим ҳарфларни талаффуз эта олмаслик, масалан **р-й**, **с-з**, **ш-с** ҳарфларини айтишдаги нуқсонлар ёки болаларнинг димоғ билан гапириши ота-оналар томонидан ўтиб кетадиган одатий ҳолатдек қаралади. Ёки ота-боболаримиздан қолган одат деб тил остини кесиш орқали болага азоб беришади. Бундай вазиятда болалардаги тил таги юганчасининг калта бўлиши туфайли бола “**р**” товушини тўғри талаффуз этмаса, тил учини тепага кўтара олмаса, юганчани бир қатор артикуляцион машқлар ёрдамида ўз ҳолига келтириш, чўзиш мумкин[4; 28]. Бунинг учун артикуляцион аппаратнинг ҳаракатчанлигини яхшилаш, нафас олиш ва чиқариш машқларини қилиш, тақлидчанликни ривожлантириш зарур. Фикр алмашиниш нуқтаи-назаридан қараганда, нутқ бузилишлари бу алоқа воситасининг бузилишидир. Бунда инсон билан жамият орасидаги нутқий муомалада кўзга ташланадиган ўзаро муносабатларнинг бузилгани маълум бўлади.

Дудуқланиш - нутқ аппарати мушакларининг ва ихтиёрий пай тортишиш натижасида суръат-оҳангнинг бузилишидир [3; 78]. Дудуқланиш келиб чиқишига кўра 2 хил бўлади:

1. **Невротик дудуқланиш** (логоневроз) – боланинг кучли руҳий кечинмалари, стресс, депрессия, кўркув, ҳаддан ташқари қаттиққўллик, чапақайликдан ўнг қўлга ўргатиш, оиладаги икки тиллилик, дудуқланувчига тақлид қилиш натижасида.

2. **Неврозсимон дудуқланиш** - бу бош миянинг органик жароҳатланиши, бош миядаги турли хил ўсимталар, таянч ҳаракат аъзолари касалликлари натижасида.

Дудуқланиш ўз вақтида бартараф этилмаса, боланинг руҳий ривожланиш ҳолатига салбий таъсир этади. Бола ўз фикрини мустақил баён эта олмаслиги натижасида, тенгдошлари билан мулоқотга кириша олмайди. Бундай шароитда ўқувчи болаларнинг ўзига нисбатан ишончи йўқолади, оғзаки нутқий фаолияти атрофдаги тенгдошларининг нономал фикрига қараб тезда блокланади. Ўқувчи тенгдошлари орасидан ажралиб чиқади ва кўпроқ ёлғизликка берилади. Бундай жараёнда ўқувчида руҳий бузилишлар ҳам ривожланиб, психолог билан мулоқоти зарур бўлади.

Мутахассислар инсоннинг нутқ нуксонлари вужудга келишининг асосий сабабларига қараб бир неча турга ажратганлар.

1. Она қорнида ривожланаётган эмбриондаги турли хил патологик ўзгаришлар;
2. Ҳомиладорлик вақтидаги токсикозлар, вирусли ва эндокрин касалликлар, жароҳатлар, қоннинг резус-факторга мос келмаслиги;
3. Туғруқ вақтидаги шикастланиш ва асфекция;
4. Бола ривожланишининг биринчи йилидаги бош мия касалликлари (менингит, энсофалит);
5. Миянинг чайқалиши билан бирга содир бўладиган бош мия жароҳатлари;
6. Наслий омиллар;
7. Ижтимоий-маиший шароитнинг ёмонлиги. Бу ҳолат микроижтимоий педагогик қаровсизликка, вегетатив дисфункцияга, эмоционал-иродавий муҳитнинг бузилишларига ва нутқнинг ривожланмай қолишига сабаб бўлади[5; 152].

Юқоридаги келтириб ўтилган сабаблардан ҳам кўришиб турибдики, боладаги нутқий камчиликларнинг юзага келишини асосий омили наслий, она ҳомиладорлигида бошдан кечирган ҳасталиклар, гўдакликдаги оғир касалликлар, бош мия жароҳатлари, шунингдек, ижтимоий-маиший шароитнинг ёмонлиги оқибатида вужудга келади. Бола психикасининг ўзгаришига ва ундаги нутқий нуксонларга ота-оналар томонидан вақтида эътибор қаратилмагани сабабли, ўсмирлик вақтига келиб инсондаги нутқий нуксонлар бартараф бўлмай балки, мустаҳкамланиб боради. Демак, ёши катталашган ўқувчининг нутқий нуксонлари билан ишлаш жуда қийинчиликда

амалга ошади ёки ҳаракатлар самарасиз тугайди. Шунинг учун педагог биринчи бўлиб нуқсонли болаларга психологик таъсир кўрсатиши яъни турли воситалар ёрдамида болаларнинг фикрлари, ҳиссиётлари ва хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсата олиши зарур. “Дарсларини ўқитувчилар шундай ташкил этишлари керакки, унда кашфиётлар рўй берсин, ҳақиқатлар туғилсин, изланишлар давом қилсин. Шундагина қизиқувчан, эркин ижод қилишга қодир, оғзаки ва ёзма нутқий саводхонлиги мукаммал баркамол шахсни шакллантириш мумкин”[7; 98]. Нутқда нуқсони бор болалар билан олиб бориладиган таълим тарбия жараёнида болалар қуйидаги билим, кўникма, малакалар билан қуроллантирилади:

- Болаларни нутқ камчиликларини бартараф этиш ва шу билан бирга идрок, хотира, тафаккур, тасаввур каби билиш қобилиятларини ривожлантириш;
- Педагогик иш фаолиятни тўғри йўлга қўйиш;
- Дарс жараёнида ўқувчиларга қўлланиладиган метод ва усуллар педагог томонидан анализ, синтез, таққослаш, умумлаштириш каби ақлий операциялардан фойдаланиш[8; 16];
- Болаларнинг индивидуал ва психик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, нутқ ўстиришга қаратилган махсус усуллардан фойдаланиш ва уларни ҳаётга мослаштириш;

Нутқий ривожланишнинг мактаб даврида, болаларнинг нутқий ўсиши ва ривожланиши олдинги даврлардагига нисбатан онгли равишда рўй беради. Бу даврда болалар товушлар анализи, нутқнинг грамматик қонуниятларини эгаллайдилар. Бу ёшда нутқнинг янги тури ёзма нутқ етакчи рол ўйнайди. Ёзма нутқни эгаллаш оғзаки нутқни ва айниқса, монолог нутқни тўғри ва кенгрок қилиб тузишга ёрдам беради[2; 96]. Ўқитувчи кўпроқ бу жараёнда ўқувчиларга белгиланган мавзуда иншо ёки баён ёздирмасдан, кўпроқ эркин мавзуларда ижодий иш бериши ва қолипларга солиб қўйишдан йироқлашиши лозим. Шунингдек, педагоглар дарс жараёнларида ўқувчини кўпроқ гапиришларини таъминлаш, унинг фикрлари нотўғри бўлган тақдирда ҳам рағбатлантириш лозимдир. Ана ўшанда боланинг руҳий ҳолатида ўзига нисбатан ишонч уйғониб, ўз устида ишлай бошлайди.

Бола нутқининг ривожланиш жараёни ўз вақтида тўғри кечиши учун махсус шароитлар зарурдир. Бунинг учун:

- бола руҳий ва жисмоний жиҳатдан соғ бўлиши;
- нормал ақлий қобилиятга эга бўлиши;
- нормал эшитиши ва кўриши;
- етарли даражада руҳий активликка эга бўлиши;
- гаплашиш эҳтиёжига эга бўлиши;

- тўғри нутқ муҳитига эга бўлиши лозим.

Қандай қилиб боланинг нутқ камчиликларини тузатиш мумкин деган савол туғилиши табиий? Аввало, бу муаммога ўз вақтида эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, нутқий муаммолари бор болаларни логопедга олиб бориш илк самарали йўллардан бири ҳисобланади. Педагоглардан эса бола нутқининг нуқсонини тўғирлаш учун аввало:

- ота-она ва логопед ҳамкорлигини йўлга қўйиш;
- дарс жараёнида дидактик ўйинлардан кенг фойдаланиш;
- оғзаки нутқни ўстириш учун кўпроқ ақлий ҳужум методларини қўллаш;
- деярли ҳар куни шэър ёдлаш, тез айтишлар айтиш;
- тил ва нутқ нуқсонларини бартараф этишда тил-жағ машқларини болалар билан ҳар куни бажариш талаб этилади. Қуйида шундай машқлардан бирини келтириб ўтамиз.

Тилни чиқариш ва тортиш машқи. Бу машқда тил “тарновча” этилган ҳолда (яъни тилнинг икки чеккаси юқорига кўтарилган бўлиб, оралиғида ариқча “тарновча” ҳосил бўлади) имконият борича олдинга чўзилади ва юқори милкларни, кейин танглайни силаб ўтиб, томоққа томон чуқур қайрилади. Бу машқда асосан тил остидаги жағ билан боғловчи парданинг фаолияти оширилади ва **р-л** каби товушларнинг тўғри талаффуз этилишига имконият яратилади.

Лабларни ялаш машқи. Тишлар оралиғини бир бармоқ сиғарли даражада очиб, тил учи билан эркин турган лаблар доирасини аввал бир томон, сўнгра қарама-қарши йўналишда “ялаб” чиқилади. Машқда тилдан бошқа барча талаффуз органлари осойишта туриши лозим.

Юзларни туртиш машқи. Тил учи ичкаридан юзларни навбатма-навбат туртиб бўртиради.

Тилни айлантириш машқи. Лаблар юмуқ ҳолда, тил учи тишларнинг атрофини аввал бир томонга, сўнгра қарама-қарши йўналишда доира шаклида айланиб чиқади. Машқ, овқатланиб бўлгач, тишни тозалаш учун қилинган уринишни эслатади. Ўқувчининг ўзлаштириш ва имкониятига қараб, машқнинг суръатини тезлаштириш ва секинлаштириш мумкин.

Бола нутқидаги товуш талаффузидаги нуқсонлар, айрим сўзлар оҳангининг қоришиб кетишини бартараф этиш мақсадида, машқларни бажариш давомида кўзлаган мақсадга эришмоқ ва аниқ бажарилишни таъминламоқ учун кўзгуга қараб ишлаш мақсадга яна бир қадам сари етаклайди. Акс ҳолда, машқлар нотўғри бажарилишини сезмай қолиш ва бундан келиб чиқадиган натижалар салбий бўлиб қолиши мумкин. Машқларни бажараётган пайтда ортиқча куч

сарфламаслик ва қоматни кўтариб, кўкрак қафасини ёзиб, тўғри ва эркин туриш ёки ўтириш керак.

“Эснаш” вазияти машқи. Тил ясси ва эркин бўлиб, уч томондан пастки тишлар қаторига тегиб туради, жағ бироз пастга томон туширилиб, бир вақтнинг ўзида енгилгина нафас олинади: кичик тил бироз ёйилиб юқорига кўтарилди ва ширин “эснаш” вазияти пайдо бўлади. Аксарият машқлардаги каби бунда ҳам талаффуз органларининг тўла осойишталигини сақлаш ва асосий диққатни ҳаво йўлининг мулойим кенгайишини таъминлашга қаратилиши керак. Бу машқ унли товушларнинг тўғри талаффуз этилиши ва тиш орасидан гапириш нуқсонининг олдини олишни таъминлайди.

Товушларни турли хил усуллар ёрдамида ўқувчига тўғри талаффуз қилишни ўргатиш мумкин.

1. Тақлид усули. Бунда педагог ойнага қараб керакли бўлган товуш артикуляциясини аниқ қилиб кўрсатади, товушни талаффуз этади. Ўқувчи эса унинг ҳаракатларига тақлид қилиш йўли билан товуш талаффузини ўрганиб боради.

2. Ўхшаш товушни талаффуз эттириб туриб, механик усулдан ҳам фойдаланиш[3; 180].

Хулоса қилиб айтганда, болада нутқнинг нормал ривожланиши, унга доимо янги тушунчаларни ўзлаштириб олишга, теварак-атроф ҳақидаги билим ва тасаввурини кенгайтиришга имконият яратади. Шундай қилиб, нутқ, унинг ривожланиши тафаккурнинг ривожланиши билан узвий боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. В. Рахманова. “Коррекцион педагогика ва логопедия”. -Т: “Иқтисод-молия” 2007. –53 б.
2. Н. Расулова “Нутқ техникаси”. –Т: “Университет” 2013. -96 б.
3. Муминова Л.Р., Аюпова М. “Логопедия”. -Т. 1993. -180 б
4. М. Аюпова. “Коррекцион ишлар методикаси”. –Т: Маърузалар матни. 2001. - 78 б.
5. Н. Назарова, Ш. Болтаева, Д. Нуркелдиева. “Логопедическая ритмика” (учебно-методическое пособие для логопедов спец.дет. садов). –Т: 2006. -152 б
6. Р.Шомахмудова , Л.Мўминова. “Боғча ва кичик мактаб ёшидаги болалар талаффузидаги нуқсонларни тузатиш”. –Т: 1981. – 28 б.
7. К. Мамедов, Г. Бердиев, Ш. Холиқова. “Махсус психология”. Маърузалар матни. –Т: 2001. -98 б
8. Нутқ ўстириш усуллари. Маҳоратли педагог. –Т: 2021. август сони 16 б.